

Cuidados al recién nacido con *ductus* hemodinámicamente significativo

Care for neonates with hemodynamically significant patent ductus arteriosus

Esp. María Florencia Alderete^o

RESUMEN

El conducto arterial (*ductus* arterioso) es la conexión vascular fetal entre la arteria pulmonar y la porción proximal de la aorta descendente. En la vida fetal permite, junto con otras estructuras, el intercambio con la placenta.

Si este conducto no se cierra en la vida posnatal, trae aparejado un cuadro clínico característico, que puede comprometer los sistemas cardiovascular, respiratorio, renal y gastrointestinal, especialmente en los recién nacidos prematuros.

El conocimiento de la fisiopatología, tratamiento y cuidados de enfermería redundará en mejores resultados para los recién nacido con *ductus* arterioso permeable.

Palabras clave: recién nacido prematuro; cuidados de enfermería; conducto arterioso permeable.

ABSTRACT

The ductus arteriosus is the fetal vascular connection between the pulmonary artery and the proximal portion of the descending aorta. In fetal life, it allows, together with other structures, the exchange with the placenta.

If this duct does not close in postnatal life, it leads to a characteristic clinical picture, which can compromise the cardiovascular, respiratory, renal, and gastrointestinal systems, especially in preterm infants.

Knowledge of the pathophysiology, treatment and nursing care will result in better results for newborns with patent ductus arteriosus.

Keywords: preterm infant; nursing care; patent ductus arteriosus.

Cómo citar: Alderete MF. Cuidados al recién nacido con *ductus* hemodinámicamente significativo. *Rev Enferm Neonatal*. Agosto 2022;39:7-14.

^o Especialista en Enfermería Neonatal. Enfermera asistencial, Servicio de Neonatología, Sanatorio de la Trinidad Palermo. Buenos Aires, Argentina. ORCID: 0000-0003-1036-3879.

Correspondencia: m.florenciaalderete@gmail.com

Conflictos de interés: ninguno que declarar.

Recibido: 20 de junio de 2022.

Aceptado: 26 de julio de 2022.

ARK-CAICYT: <http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25916424/t9j0a1qik>

INTRODUCCIÓN

El conducto arterial (CA) es la conexión vascular fetal entre la arteria pulmonar y la porción proximal de la aorta descendente.¹ Durante la vida fetal el foramen oval, el conducto venoso y el conducto arterial permiten el intercambio con la placenta, y luego del nacimiento estos *shunts* o comunicaciones se cierran. Los factores que favorecen la permeabilidad del CA en la vida fetal son la baja concentración de oxígeno, los altos niveles de prostaglandinas, los efectos de la bradicinina y las catecolaminas. Durante la vida fetal la pared muscular del CA es delgada, menos muscular y cuenta con una gran sensibilidad a las prostaglandinas, lo que permite la permeabilidad del conducto durante toda la gestación. A medida que aumenta la edad gestacional el CA madura, aumenta de tamaño, volviéndose menos sensible a los efectos vasodilatadores de las prostaglandinas y más sensible a los efectos vasoconstrictores del oxígeno. En los recién nacidos de término, el CA cierra espontáneamente (cierre funcional) en las 48 horas posteriores al nacimiento, debido al aumento de la presión parcial del oxígeno y a la disminución de las prostaglandinas I₂ y E₂, mientras que el cierre anatómico se produce semanas después, cuando las fibras musculares son remplazadas por tejido conectivo, y se origina el ligamento arterioso.²

En los recién nacidos pretérmino (RNPT), la inmadurez fisiológica y anatómica, así como también la insuficiencia respiratoria y la necesidad de tratamientos de reanimación, favorecen la permeabilidad del CA, dando origen a esta entidad patológica denominada, *ductus arterioso permeable* (DAP) (Figura 1). El DAP es la cardiopatía congénita más frecuente en los recién nacidos vivos, con una incidencia del 5 al 10 %, de los cuales el 60 % son RNPT menores a 28 semanas.³ Esta patología se presenta con mayor frecuencia en recién nacidos de sexo femenino, y es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso de nacimiento.

FISIOPATOLOGÍA

Durante la transición a la vida extrauterina el recién nacido experimenta una disminución de la resistencia vascular pulmonar (RVP) y un aumento de la resistencia vascular sistémica (RVS). Cuando el CA no cierra espontáneamente, se produce un cortocircuito de izquierda a derecha, es decir, que una parte de la sangre proveniente de la aorta toma un atajo a través del CA hacia la circulación pulmonar. El cortocircuito es de izquierda a derecha porque la sangre pasa desde la aorta, proveniente del lado izquierdo del corazón, hacia la arteria pulmonar, proveniente del lado derecho

Figura 1. Fisiopatología del *ductus arterioso persistente*

AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo;
 PaO₂: presión parcial de oxígeno arterial; PaCO₂: presión parcial de dióxido de carbono arterial;
 V/Q: relación ventilación/perfusión; RVP: resistencia vascular pulmonar; RVS: resistencia vascular sistémica.

Fuente: elaboración propia.

del corazón. La persistencia de la comunicación genera hiperflujo pulmonar e hipoflujo sistémico.

El hiperflujo pulmonar provoca sobrecarga de volumen en la arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula y ventrículo izquierdo. Su impacto se encuentra determinado por el diámetro y volumen de sangre que atraviesa el CA. La sobrecarga de volumen pulmonar genera edema, y los RNPT cuentan con una elevada permeabilidad capilar pulmonar que responde rápidamente a la modificación de presión. Además, los alvéolos son más sensibles a los efectos del exceso de líquido, lo que ocasiona que un cortocircuito moderado impacte muy negativamente en la función del pulmón, e incrementa rápidamente las necesidades de soporte ventilatorio del paciente. El edema intersticial puede conducir a la hemorragia pulmonar y favorece a largo plazo la generación de displasia broncopulmonar.

Los RNPT poseen un músculo cardíaco poco distensible debido al exceso de agua y a la escasa organización de los miocitos para la sístole/diástole; estas dos características determinan que sean incapaces de compensar las modificaciones generadas por el DAP. Además, en esta población de recién nacidos, el aumento del retorno venoso no modifica el volumen sistólico, así como tampoco el aumento de la frecuencia cardíaca lo genera. En consecuencia, debido a la incapacidad del músculo cardíaco de los prematuros para compensar el hiperflujo pulmonar, se suscita el hipoflujo sistémico. La disminución en

el flujo sanguíneo sistémico disminuye la entrega de sangre oxigenada a la circulación cerebral, mesentérica y renal y, en consecuencia, se observa mayor asociación entre DAP y hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar y enterocolitis necrotizante (Figura 1).

El cuadro clínico del DAP depende del tamaño del *ductus*, del volumen de sangre que lo atraviesa y de la edad del paciente.⁴ En los RNPT, los signos clínicos estarán relacionados con los efectos fisiológicos de la sobrecarga de volumen a la aurícula y al ventrículo izquierdo, el hiperflujo pulmonar y el hipoflujo sistémico. Por lo general, en los RNPT el DAP se presenta con un soplo continuo, con hipotensión, aumento de la presión del pulso, flujo sanguíneo pulmonar excesivo y edema pulmonar.⁵ Los signos que desarrolla el recién nacido ante la presencia de DAP se presentan en la *Tabla 1*.

Cuidados de enfermería

El manejo del paciente con DAP requiere de observación y espera, (*watch and wait*)⁶ y amerita el cuidado de enfermeros expertos, capaces de monitorear minuciosamente al recién nacido. Sin embargo, la riqueza en la evaluación de enfermería se centra en el seguimiento, es decir que el mismo equipo de enfermeros brinde cuidados al recién nacido con DAP. Así, la evaluación se enriquece con las efectuadas horas, días y semanas anteriores. El enfermero de seguimiento, permite una interpretación más clara de

Tabla 1. Signos y síntomas de *ductus* arterioso persistente

Sistema cardiovascular	Hipotensión. Taquicardia. Auscultación de soplo en el borde esternal superior izquierdo. Pulsos periféricos saltones.
Sistema respiratorio	Alteración del estado ácido-base: ↓PaO ₂ , ↑PaCO ₂ . Progresión en el requerimiento de soporte ventilatorio. Radiografía de tórax anormal. Hemoptisis.
Sistema urinario	↓ del filtrado glomerular. ↓ del ritmo diurético. Alteración del balance de ingresos y egresos.
Sistema digestivo	↓ de la perfusión mesentérica. ↓ de la tolerancia gástrica. Escasa ganancia de peso.
PaO ₂ : presión parcial de oxígeno arterial; PaCO ₂ : presión parcial de dióxido de carbono arterial.	
Fuente: elaboración propia.	

Tabla 2. Cuidados del paciente con *ductus* arterioso persistente

Aparato	Cuidados Justificación
Aparato cardiovascular	<p>Observación del precordio activo El precordio activo se genera por el aumento de la precarga producto del aumento de la circulación pulmonar.</p>
	<p>Control de signos vitales: frecuencia cardíaca y tensión arterial Frecuencia cardíaca: el DAP produce una disminución del volumen minuto (VM = volumen sistólico por la frecuencia cardíaca). Los RNPT poseen una frecuencia cardíaca en reposo más elevada y cercana al nivel en el que un aumento de la misma, solo provocaría una disminución del volumen sistólico. En consecuencia, su elevación no compensa las modificaciones que el DAP genera. Tensión arterial: el DAP genera hipoflujo sistémico sobre todo cuando se vuelve hemodinámicamente significativo. El control y registro de la tensión arterial es de suma importancia para evaluar la evolución.</p>
	<p>Auscultar el soplo sistólico en el borde esternal izquierdo El soplo que se ausculta es el sonido que genera el pasaje de sangre de izquierda a derecha, a través del <i>ductus</i>. Cuando el <i>ductus</i> es demasiado grande, deja de auscultarse el soplo. No siempre su ausencia es sinónimo de mejoría clínica.</p>
	<p>Palpar los pulsos Los pulsos en los pacientes con DAP son amplios, "saltones".</p>
Aparato urinario	<p>Realizar balance de ingresos y egresos Calcular el ritmo diurético La retención de líquidos dentro del circuito cardiopulmonar, producto del DAP, genera una disminución de la perfusión renal. Enfermería debe realizar un minucioso balance de los ingresos/egresos y cálculo del ritmo diurético. Modificaciones abruptas en el balance y alteraciones del ritmo diurético, como oliguria (diuresis <1 ml/kg/h), deben compararse con días pasados e informarse al médico tratante.</p>
	<p>Realizar extracción de sangre para laboratorio y comparar con resultados anteriores La hipoperfusión renal activa el sistema compensatorio observándose acidosis metabólica, hiponatremia y aumento de la creatinina. Enfermería llevará un registro del laboratorio del paciente y deberá conocer su evolución.</p>
Aparato respiratorio	<p>Control de signos vitales: frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno Los RNPT con DAP cuentan con mayor predisposición para presentar edema pulmonar debido al aumento de la circulación pulmonar, a la deficiencia de surfactante y a las presiones oncóticas séricas bajas. Las consecuencias respiratorias de esta patología pueden ser la taquipnea (frecuencia respiratoria >60 ciclos por minuto) y la disminución de la saturación de oxígeno (<89 %), debido al edema pulmonar.</p>
	<p>Evaluar signos de dificultad respiratoria El hiperflujo pulmonar puede generar dificultad respiratoria. Los profesionales de enfermería evaluarán al recién nacido en busca de signos clínicos como aleteo nasal, tiraje intercostal, quejido espiratorio, taquipnea y disminución en la saturación de oxígeno.</p>

Aparato respiratorio**Evaluar la necesidad de asistencia respiratoria**

La progresión del cortocircuito de izquierda a derecha puede generar un aumento progresivo de las necesidades respiratorias del recién nacido. Si el recién nacido se encuentra en CPAP, y debido al agravamiento clínico requiere asistencia respiratoria mecánica, puede ser indicativo de progresión del DAP. Enfermería deberá evaluar las necesidades respiratorias del paciente y compararla con la situación en días previos.

Evaluar el estado de las secreciones respiratorias

El edema pulmonar puede generar secreciones respiratorias espumosas y, en ocasiones, hemoptisis.

Evaluar la radiografía de tórax

En las radiografías de tórax se puede observar una disminución de los espacios ventilados ante la progresión del DAP.

Aparato digestivo**Evaluar el abdomen: observación, auscultación y palpación**

La hipoperfusión sistémica disminuye el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal. Algunos autores plantean que el intestino sufre isquemia ante el hipoflujo sistémico, y se lesiona cuando experimenta reoxigenación por reperfusión. Enfermería evaluará la distensión, la sensibilidad abdominal a la palpación, la tensión y la presencia de eritema abdominal. Además, auscultará los ruidos intestinales, detallando la ubicación y la cantidad por minuto. La evaluación gastrointestinal del paciente deberá realizarse desde una perspectiva histórica, comparando los resultados obtenidos los días anteriores.⁸

Evaluar la tolerancia a la alimentación

Se evaluará y registrará la presencia de vómitos o regurgitaciones ante la alimentación.

DAP: ductus arterioso persistente; RNPT: recién nacido pretérmino; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea.

la evolución de la enfermedad, ya que este y las familias son el lazo más permanente con el recién nacido.

El cuadro clínico más frecuente se manifiesta en los sistemas cardiovascular, renal, respiratorio y gastrointestinal y, por consiguiente, los cuidados estarán dirigidos a evaluar a través de la observación, auscultación y palpación la progresión de la patología en los recién nacidos de alto riesgo.⁷ En la *Tabla 2* se describe el plan de cuidados del recién nacido con DAP.

Manejo del recién nacido pretérmino con ductus arterioso persistente

En la actualidad, no existe consenso que establezca el óptimo manejo del DAP. Las opciones terapéuticas incluyen: manejos médico conservador, tratamiento farmacológico y ligadura quirúrgica. Sin embargo, la

American Heart Association recomienda que el cierre del DAP se realice en conductos arteriosos moderados o grandes con cortocircuitos de izquierda a derecha que provocan insuficiencia cardíaca congestiva, retraso en el desarrollo, aumento de la circulación pulmonar, con o sin hipertensión pulmonar, o agrandamiento de la aurícula/ventrículo izquierdo.⁹

El tratamiento conservador incluye disminución de la precarga, optimización de intercambio de gases y mitigar el hiperflujo pulmonar. Las estrategias utilizadas son: leve restricción de líquidos, administración de diuréticos, presión positiva al final de la espiración, menor o igual a 5 cmH₂O, hematocrito no menor del 35 % al 40 %, evitar la alcalosis metabólica y el exceso de oxígeno.

Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico es un pilar para el tratamiento del DAP. Los fármacos utilizados son inhibidores de la ciclooxigenasa no selectivos que disminuyen la producción de prostaglandinas y contraen el conducto arterioso. Las drogas más frecuentemente utilizadas son la indometacina y el ibuprofeno. En la *Tabla 3*, se establecen los cuidados de enfermería durante el tratamiento farmacológico.

Ligadura quirúrgica

Durante las últimas décadas la evolución de los cuidados intensivos neonatales y la implementación del tratamiento farmacológico para el cierre del DAP, han disminuido la necesidad de ligadura quirúrgica. Sin embargo, en recién nacidos con grandes cortocircuitos ductales, o en aquellos en los que el tratamiento farmacológico está contraindicado o en los que este no logró suficiente constricción del *ductus* para alcanzar una mejoría clínica y ecocardiográfica, la corrección quirúrgica del DAP puede estar indicada.⁹

El cierre quirúrgico genera interrupción inmediata y definitiva de la derivación ductal y por consiguiente se producen cambios hemodinámicos súbitos. A las 6 a 12 horas posquirúrgicas en el 50 % de los pacientes de pretérmino se observan signos clínicos de descenso del gasto cardiaco, producto de un descenso gradual de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Además, la ligadura quirúrgica del DAP puede traer

aparejadas complicaciones tales como sangrado y neumotórax. En la *Tabla 4* se presentan los cuidados posquirúrgicos para el DAP.

Cuidados para favorecer el neurodesarrollo centrado en la familia

Como se desarrolló al inicio del presente artículo, los prematuros menores a 28 semanas son frecuentemente afectados por el DAP y también son quienes requieren cuidados exhaustivos de neuroprotección. No obstante, es imposible brindar cuidados para favorecer el neurodesarrollo sin brindar cuidados centrados en la familia. Desde este punto de partida, el principal objetivo del enfermero de seguimiento para favorecer el neurodesarrollo, será generar una sociedad de cuidado con los padres, quienes son la única constante en el ambiente del recién nacido. La sociedad de cuidado favorece el apego seguro y garantiza que el recién nacido reciba cuidados amorosos. La autonomía de los padres comienza a construirse en el instante en el que el recién nacido ingresa a la Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, al permitir que los padres realicen cuidados a sus hijos tales como el cambio de pañal, el control de temperatura, la contención y la alimentación. Así la Neonatología podrá convertirse en un lugar reconfortante y acogedor, en donde el equipo de salud atiende las necesidades de las familias, con compasión y empatía.^{10,11}

Tabla 3. Cuidados farmacológicos durante el tratamiento del *ductus* arterioso persistente

	Indometacina	Ibuprofeno
N° de dosis	3	3
Intervalo	12 - 24 h	24 h
Dosis	Inicial: 0,2 mg/kg + 2 dosis según la edad postnatal (EPN) <48 h de vida 0,1 mg /kg 2 a 7 días de vida 0,2 mg /kg >7 días de vida 0,25 mg /kg	Inicial: 10 mg/kg + 2 dosis de 5 mg/kg
Efectos adversos	↓ Perfusión Plaquetopenia Riesgo de hemorragia digestiva	↓ Perfusión ↓ Unión de la bilirrubina con la albúmina ↑ Bilirrubina
Cuidados	Cuidados en la administración del fármaco Prevención de infecciones Control del ritmo diurético Evaluación del sistema gastrointestinal Registro	Cuidados en la administración del fármaco Prevención de infecciones Control de ritmo diurético Detección de hiperbilirrubinemia Registro

Tabla 4. Cuidados posquirúrgicos

Cuidados	Justificación
Realizar control de signos vitales	<p>Enfermería realizará el control de signos vitales horario, con el objetivo de evaluar la adaptación hemodinámica. Deberá llevar registro por separado de la presión arterial sistólica y diastólica. Esto se debe a que el aumento de la presión arterial diastólica puede enmascarar la disminución de la presión arterial sistólica; esto indica disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo.</p> <p>En relación a la frecuencia cardíaca deberá evaluarla constantemente, teniendo presente que el incremento en la misma puede ser indicativo de descenso en el gasto cardíaco.</p> <p>Evaluará la saturación de oxígeno del paciente ya que puede presentarse falla de la ventilación y oxigenación secundaria a la disfunción del ventrículo izquierdo.</p> <p>En relación a la temperatura corporal, la evaluará con el objetivo de evitar la hipotermia y la hipertermia. A su vez, registrará el requerimiento de calor para lograr la temperatura axilar adecuada.</p>
Preparar la unidad para el posquirúrgico	<p>La cirugía de corrección del DAP genera una interrupción inmediata de la comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, y conlleva una modificación hemodinámica abrupta. El profesional de enfermería que acompañará al paciente en el periodo posquirúrgico tendrá una unidad preparada, con disponibilidad de bombas de infusión, para brindar volumen y drogas oportunamente, si fuera necesario.</p>
Evaluar al recién nacido en búsqueda de complicaciones	<p>Las complicaciones que requieren atención urgente son el sangrado y el neumotórax.</p> <p>El neumotórax ocasiona compromiso respiratorio y disminución del retorno venoso al corazón. Se podrá observar: hipotensión, desaturación y aumento del requerimiento respiratorio ante el neumotórax.</p> <p>En relación al sangrado se podrá observar hipotensión y aumento de la frecuencia cardíaca. Además, podrá evaluarse y registrarse el sangrado en el drenaje.</p>
Balance de ingresos y egresos	<p>Se realizará balance horario de ingresos y egresos con el objetivo de evaluar la adaptación hemodinámica. Debido a la interrupción abrupta del <i>ductus</i> la circulación del sistema renal puede encontrarse comprometida.</p>
Cuidados para favorecer el neurodesarrollo centrado en la familia (CNCF)	<p>El paradigma del cuidado para el neurodesarrollo está centrado en la observación del estado conductual del recién nacido. En relación al DAP y CNCF todas las acciones de enfermería deben estar orientadas a lograr la organización de recién nacido, con el objetivo de evitar todo aquello que produzca cambios bruscos en la tensión arterial. Los cuidados brindados serán disminuir estímulos sonoros y luminosos, ofrecer contacto suave, prevenir, medir y tratar el dolor con medidas no farmacológicas y farmacológicas, y favorecer la participación de la familia como socios del cuidado.</p>

CONCLUSIÓN

El seguimiento de enfermería a lo largo de la internación es primordial para garantizar una atención holística, oportuna y precisa del recién nacido que padece DAP. Es importante realizar una evaluación integral, contemplar la historia del recién nacido y posibilitar la comparación constante entre el estado

actual y el pasado. La visión de enfermería del estado hemodinámico del paciente es fundamental para la toma de decisiones en relación con el diagnóstico, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. La evaluación continua posibilita los cuidados de calidad necesarios para disminuir la morbilidad y mortalidad neonatal que esta entidad patológica conlleva

REFERENCIAS

1. Micheletti A. Congenital Heart Disease Classification, Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Outcome. En: Dellafiore F, Flocco S, Goossens E, Lillo A. Congenital Heart Disease [Internet]. Switzerland: Springer International Publishing AG; 2019. P. 1-67. [Consulta: 13-07-22]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-78423-6>.
2. Jain A, McNamara P, Weisz D. Conducto arterial permeable. En: Cannizzaro C, Martínez Ferro M, Chattás G. Fetoneonatología quirúrgica: Aspectos clínicos. 1º ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Journal; 2018.p.957-89.
3. Martínez-Roque AM, Valle Leal J, Martínez Limón AJ, Álvarez-Bastidas L. Repercusión hemodinámica en pacientes neonatos con conducto arterioso persistente: factores asociados. *Arch Cardiol Méx.* 2017; 87(3):248-251.
4. Anderson J, Qureshi Y, Taggart N. Patent Ductus Arteriosus and Aortopulmonary Window. En: Cetta F, Feltes T, Mital S, Penny D, Shaddy R. Hert disease in infants, children and adolescents. 10th ed. China: Wolters Kluwer; 2022.p.1877-909.
5. Conrad C, Newberry D. Understanding the Pathophysiology, Implications, and Treatment Options of Patent Ductus Arteriosus in the Neonatal Population. *Adv Neonatal Care.* 2019; 19(3):179-187.
6. Rabasa C. Entocolitis necrosante. En: Cannizzaro C, Martínez ferro M, Chattás G. Fetoneonatología quirúrgica: Aspectos clínicos. 1º ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Journal; 2018.p.646-65.
7. Bischoff AR, Cavallaro Moronta S, McNamara PJ. Going Home with a Patent Ductus Arteriosus: Is it Benign? *J Pediatr.* 2022; 240:10-3.
8. Weisz DE, Giesinger RE. Surgical management of a patent ductus arteriosus: Is this still an option? *Semin Fetal Neonatal Med.* 2018; 23(4):255-266.
9. González-Lorenzo RJ, Cedeño-Ramírez Y, Sotolongo-Castillo MA, Mayo-Díaz AR. Caracterización de recién nacidos con ductus arterioso permeable, estudio de cinco años. *Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta [Internet].* 2019;44(5). [Consulta: 13-07-22]. Disponible en: <http://revzoilomarinaldo.sld.cu/index.php/zmv/article/view/1944>.
10. Chattás G. Preparación de la unidad quirúrgica de cuidados intensivos neonatales. En: Cannizzaro C, Martínez Ferro M, Chattás G. Fetoneonatología quirúrgica: Aspectos clínicos. 1º ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Journal; 2018.p.85-95.
11. Quiroga A. Cuidado centrado en la familia en la unidad de neonatología: una filosofía de cuidado que no se puede postergar. *Rev Enf Neonatal.* 2018; 27:4-10.